

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379921>

AVTODESK AUTOCAD DASTURIDA TEZKOR TUGMALAR BIAN ISHLASHNING MAQBUL USULLARI

(INGLIZ TILIDAGI VERSIYASI MISOLIDA).

Ismonov Xurshidbek Baxtiyoroich

AnDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Kirgizbayev Oybek Odiljon o'g'li

Jakbaraliyev Murodillo Abdulxamid o'g'li,

AnDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi talabalari.

Annotatsiya: *Ko'pchilik Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga AutoCad dasturining interfeysi rus tilida o'rnatiladi va shu o'rgatilib boriladi. Xozirgi kunda jahon miqyosida yangiliklar bilan hamnafas harakatlanish uchun ingliz tilini bilish barchamiz uchun zarur xisoblanmoqda. Shuningdek kompyuter texnologiyalaridan foydalanib amaliy ishlarni bajarish ham kelajakdagi rivojlanish darajamizni yanada oshishiga sabab bo'la oladi.*

Maqolada AutoCad dasturining ingliz tilidagi interfeysidan foydalanib amaliy ishlarni bajarilish va undagi qulayliklar hamda tezkor tugmalar haqida keng ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *AutoCad, tezkor tugma (hotkeys), AutoCad buyruqlari, Autodesk, Ctrl, Shift, Tab, ARC, REC, POL, CAL, VPORTS, EATTEDIT, QSELECT, PAGESETUP, HYPERLINKS, RENAME, STANDARTS AND CHECKSTANDARTS, EATEXT, APPLOAD, DIMRADIUS, OOPS, LIGHT*

Avtodesk AvtoCad dasturining tezkor tugma (**hotkeys**) lari deyarli barcha foydalanuvchilar uchun vaqtni tejash va natijaga tezroq erishish uchun kerakli xisoblanadi. Misol uchun: To'g'ri chiziq kesmasini tasvirlash kerak bo'lsin, bu holatda AutoCad dasturining rus tilidagi interfeysida “**черчение**” panelidan “**отрезок (с линиями)**” komandasini tanlash orqali ishga tushirilsa, ingliz tilidagi interfeysda esa, yuqorida korsatilgandek “drawing” panelidan “line” komandasini tanlash bilan amlaga oshirishdan ko'ra, kompyuterning klaviaturasidan tezkor tugma (**line**) ni yozish orqali vaqtni ancha tejash imkoni bo'ladi.

AutoCad buyruqlariga kirish. AutoCad - bu Amerikaning ko'p millatli autodesk kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot bo'lib, loyihalash va loyihalashtirish uchun qulay hisoblanadi. AutoCad **windows, macos, ios**, android kabi operatsion tizimlarda ishlaydi. U 13 xil tildagi interfeyslari mavjud bo'lib bular: *Ingliz, Nemis, Frantsuz, Italyan, Ispan, Koreys, Xitoy, Braziliyalik Portugal, Rus, Chex, Polyak, Venger* tillaridir. AutoCad ga

tegishli texnik xususiyatlarni, uning buyruqlarini, dasturlarini va boshqalarni muhokama qilishdan oldin keling AutoCad-dan oldin va undan keyin dunyo qanday bo'lganligini yanada aniqroq tushunib olaylik. Quyidagi rasmlar har qanday oddiy odamga AutoCad nima ekanligini va dizayn sohaslarida qanday inqilob qilganligini tushuntirishi mumkin.

Oddiy qilib aytganda, AutoCad dizayn va avtomatlashtirish zarur bo'lgan har qanday sohada ishlatilishi mumkin. AutoCad avtomobilsozlik, moda sanoatida grafik dizaynerlar, qurilish muhandislari va boshqalar tomonidan qo'llaniladi. Hozirgacha AutoCad nima ekanligini va uning turli sohalarda qanday ishlatilishini tushunib oldik. AutoCad dasturidan qanday foydalanish mumkinligi, uning buyruqlari va undan foydalanish uchun qanday usullardan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Dasturiy ta'minotni tushunib olishni u darajada murakkablashtirib yubormaslik uchun avval asosiy buyruqlar, keyin o'rta darajadagi so'ngra mruakkab buyruqlarga o'tamiz.

AutoCadning Asosiy buyruqlari:

L - line chiziqni anglatadi, chiziq chizish uchun asosiy buyruq.

C - circle aylanalar va tutashmalr chizish uchun foydalaniladi.

ARC - bu buyruq AutoCad-da yoini yaratish uchun ishlatiladi.

REC- rectangle to'rtburchak uchun; ushbu parametr yordamida AutoCad-da to'rtburchak chizishingiz mumkin.

POL - polygon nomidan ko'rinib turibdiki, bu AutoCad ish maydonida ko'pburchak chizishdir. Ushbu parametr yordamida siz 3 dan 1024 gacha shaklni chizishingiz mumkin.

CO- *copy* bu buyruq ish joyiga chizilgan har qanday shaklni nusxalaydi.

B- *block* bu buyruq AutoCad da blok yaratish uchun ishlatiladi. Blokning hususiyatini blok oynasida aniqlash mumkin.

F- *fillet* bu buyruq avtocad da shakllarning o'tkir va o'tmas burchaklarini silliqlash yoki qirralarini yumaloqlash kabi funksiyalarni bajarishda qo'l keladi.

OP- *options* ushbu buyruq AutoCadning asosiy sozlamalar paneli mavjud bo'lgan oynani ochish uchun ishlatiladi.

GR- *group* obyektlar to'plamini yaxliit birlikka keltirish uchun ushbu buyruqdan foydalanishingiz mumkin.

CAL- *calculator* ushbu buyruq avtocad dasturida mavjud bo'lgan haqiqiy va integral qiymatli, tenglamalarni ifodalaydigan online kalkulyator.

The image shows two overlapping windows from the AutoCAD software. On the left is the 'Geometry' table, and on the right is the 'Quick Select' dialog box.

Geometry	
Center X	22.0533
Center Y	12.1255
Center Z	0.0000
Radius	=4.372+3.925
Diameter	2.9847
Circumference	9.3767
Area	6.9966
Normal X	0.0000
Normal Y	0.0000
Normal Z	1.0000

The 'Quick Select' dialog box is open, showing the following settings:

- Apply to: Entire drawing
- Object type: Line
- Properties: Color (selected), Layer, Linetype, Linetype scale, Plot style, Lineweight, Transparency, Hyperlink, Thickness, Material, Start X, Start Y
- Operator: = Equals
- Value: ByLayer
- How to apply:
 - Include in new selection set
 - Exclude from new selection set
 - Append to current selection set
- Buttons: OK, Cancel, Help

VPORTS-view ports AutoCad dagi vports buyrug'i model bo'limida bir nechta ko'rinish yaratishda qo'l keladi.

EATTEEDIT-AutoCad da kengaytirilgan atributlar muharriri degan ma'noni anglatadi. Ushbu buyruq oldin yaratilgan atributlarni tahrirlash uchun ishlatiladi. Bu tahrirlovchi buyruqni olish uchun modify+object orqali ham kirish mumkin. Uni olishning eng oson usuli bu blokka sichqonchani o'ng tugmasini bosish orqali bajariladi.

QSELECT - *quick select* ushbu buyruq AvtoCad grafik dasturida spetsifikatsiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Nomidan ko'rinib turibdiki, siz ushbu bo'lim orqali aniq toifaga kiradigan obyektlarni tanlashingiz mumkin.

PAGESETUP- (*ya'ni sahifani o'rnatish*) ushbu buyruq sahifani gorizantal yoki vertikal holatga o'zgartirish uchun ishlatiladi.

HYPERLINKS- ushbu buyruqni avtocaddagi ko'priklar desa ham bo'ladi. Ushbu buyruq foydali lekin ko'pincha ishlatilmaydi. Avtocad dagi har qanday obyekt, chiziq yoki aylana yoki blok bo'lsin, uning xususiyatlarini o'rganganimizda ko'prik deb nomlangan fayl mavjud.

RENAME - qayta nomlash buyrug'i nomidan ko'rinib turibdiki, ushbu buyruq orqali siz tanlangan obyektning nomini mos ravishda o'zgartirishingiz mumkin.

STANDARTS AND CHECKSTANDARTS (standartlar va tekshiruvlar)- cad standartlari foydalanuvchi uchun turli xil qatlamlardan, ranglardan, chiziq turlaridan foydalanish uchun to'g'ri yo'nalish qoidalari to'plamidir. Siz ushbu joyda o'zingizning standart fayllaringizni yaratishingiz va saqlashingiz mumkin.

EATEXT-bu har qanday obyektidan ma'lumotlarni tashqi faylga chiqarish buyrug'i.

Kengaytirilgan AutoCad buyruqlari:

1. **APPLOAD**: ushbu AutoCad buyrug'i AutoCadni ishga tushirish vaqtida dasturlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

2. **DIMRADIUS**: ushbu buyruq doiralar va yoylarning o'lchamlarini qo'yish uchun ishlatiladi.

3. **LIGHT**: ushbu yorug'lik buyrug'i foydalanuvchining hohishiga qarab 3d modellarda yorug'lik effektini boshqaradi.

4. **OOPS**: bu avtocaddagi juda foydali buyruq bo'lib, u yaqinda o'chirilgan moslamalarni tiklaydi.

AutoCad buyruqlaridan foydalanish bo'yicha maslahatlar: AutoCad juda ko'p funksiyali dasturiy ta'minot, undan sonli buyruqlar, yorliqlar va ko'rsatmalardan foydalanish standartlari mavjud. Yangi foydalanuvchilar uchun AutoCad bilan muloqot qilish birmuncha qiyin bo'lishi mumkin. Lekin bu dasturni o'rganish sizning qo'lingizdan kelmaydi degani emas. Barchasi uchun astoydil harakat qilib, natijaga erishish kerak bo'ladi.

1. Avtomatik tuzatish: AutoCad dasturiga buyruq notog'ri kiritilganda, dastur eng mos buyruqni avtomatik tuzatilgan variantini taqdim etadi.

2. Boshlash yorlig'i: har safar AutoCad ish maydoni ochilsa, boshlang'ich yorlig'ida foydalanuvchiga yordam beruvchi maslahatlar va videodarsliklarni taklif etadi.

3. Fayl navigatsiyasi dialog oynasi: odatda ushbu oynadan fayllarni ochish, saqlash va birlashtirishda foydalaniladi. Endigi versiyalarda oldingi tartibni eslab qolish funksiyasi ham mavjud.

4. Standart o'lchovlar qatlami: endi biz o'lchamlar qatlami bilan standart o'lchamdagi qatlamni o'rnatamiz; ushbu parametr yordamida ancha vaqtni tejab qolish mumkin.

AutoCad bu avtomatlashtirish va dizaynni keyingi bosqichga ko'targan inqilobiy dasturiy ta'minotdir. Uning dunyoning o'n uch tildagi versiyalari mavjudligi dasturning global sohalarga qanchalik chuqur kirib kelganligini isboti bo'la oladi. AutoCadni o'rganish bu muhandislik sohasida eng yaxshi ilmiy va amaliy ish qilish uchun imkoniyatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

5. www.thesuorcecad.com/autocad-commands/
6. www.autodesk.com/autocad-hotkeys/
7. T.Rixsiboev va b., Kompyuter grafikasi "Tafakkur qanoti" , T.2012y.
8. X.Shodimetov, F.Alimov, A.Ibragimov. Kompyuter grafikasi va asoslari .
9. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" ., T.,2012.
10. Verstak.V.A. 3d max 8.Sekrety masterstva V.A.Verstak. –SPb.: Piter,2006.
11. F.Alimov va boshqalar "Muhandislik grafikasi va o'qitish metodikasi", Toshkent 2009
12. Stirenko A.S. 3d max 2009 3d max Design 2009. Samouchitel.-M.:DMK Press, 2008